

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20275268>

MARCH 2026

Romantik İlişkilerde Bağlanma Stilleri, Benlik Saygısı ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

An Examination of the Relationships Between Attachment Styles, Self-Esteem, and Depression in Romantic Relationships

Elif GEBENLİ

Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Meryem KARAAZİZYakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu çalışma, romantik ilişkilerde bağlanma stilleri, benlik saygısı ve depresyon arasındaki ilişkileri kuramsal ve ampirik bulgular ışığında incelemektedir. Bağlanma kuramı çerçevesinde güvenli, kaygılı, kaçınımacı ve korkulu bağlanma stillerinin bireyin ilişki doyumu, benlik algısı ve ruhsal iyi oluşu üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Güvenli bağlanma stilinin yüksek benlik saygısı, daha sağlıklı romantik ilişkiler ve düşük depresif belirtilerle ilişkili olduğu; buna karşılık güvensiz bağlanma stillerinin düşük benlik saygısı, ilişki sorunları ve artmış depresyon riskiyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Ayrıca affetme ve öz şefkat gibi psikolojik süreçlerin, bağlanma temelli kırılğanlıkların olumsuz etkilerini azaltmada koruyucu bir rol üstlendiği vurgulanmaktadır. Literatür bulguları, benlik saygısının bağlanma stilleri ile depresyon ve ilişki doyumu arasındaki ilişkide önemli bir aracı değişken olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, romantik ilişkilerde psikolojik iyi oluşun anlaşılmasında bağlanma temelli bütüncül yaklaşımların önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Benlik, Romantik, İlişki, Depresyon

Abstract

This study examines the relationships between attachment styles, self-esteem, and depression in romantic relationships based on theoretical frameworks and empirical findings. Within the framework of attachment theory, the effects of secure, anxious, avoidant, and fearful attachment styles on relationship satisfaction, self-perception, and psychological well-being are discussed. The findings indicate that secure attachment is associated with higher self-esteem, healthier romantic relationships, and lower levels of depressive symptoms, whereas insecure attachment styles are linked to lower self-esteem, relationship difficulties, and an increased risk of depression. In addition, psychological processes such as forgiveness and self-compassion are emphasized as protective factors that help reduce the negative effects of attachment-related vulnerabilities. The literature also suggests that self-esteem plays a significant mediating role in the

relationship between attachment styles, depression, and relationship satisfaction. Overall, the results highlight the importance of attachment-based, integrative approaches in understanding psychological well-being within romantic relationships.

Keywords: Attachment, Self, Romantic, Relationship, Depression

GİRİŞ

Bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, yakın ve samimi ilişkiler kurabilmesiyle yakından ilişkilendirilmektedir (Çağlayan ve İpek, 2019). Sosyal bir varlık olan insan için yakın ilişkiler, yaşamın vazgeçilmez gereksinimleri arasında yer almaktadır (Erdem ve Güven, 2020; Türküler Aka, 2022). Genel anlamda yakın ilişkiler; bireyler arasında maddi ve duygusal paylaşımların bulunduğu, duyguların açıkça ifade edilebildiği, davranışlara yansıtılabildiği ve bir ayrılık durumunda duygusal kaybın yaşandığı hem karşı cinsle hem de hemcinslerle kurulan ilişkiler olarak tanımlanmaktadır (Hamarta, 2004). Bu ilişkiler içerisinde romantik ilişkiler, bireyin yaşamında merkezi bir konuma sahip olup önemli bir kişiler arası ilişki türü olarak öne çıkmaktadır (Braithwaite vd., 2009; Braithwaite ve Holt-Lunstad, 2017). Romantik ilişkiler, kadınlar ve erkekler için sosyal desteğin en yoğun şekilde sağlandığı ilişki biçimleri arasında yer almaktadır (Kırimer Aydın, 2022).

Bağlanma kuramı, bireyin yaşamının erken dönemlerinde birincil bakım vereniyle kurduğu duygusal ilişkinin, sonraki gelişim süreçleri üzerindeki belirleyici rolüne odaklanmaktadır. Bu erken bağlanma deneyimleri, bireyin hem kendisine hem de başkalarına yönelik algı ve değerlendirmelerinin olumlu ya da olumsuz biçimde şekillenmesine zemin hazırlamaktadır (Arslan, 2008). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde çocuk, ilk duygusal bağını bakım veren kişiyle kurmakta ve ihtiyaç duyduğunda bu kişiye güvenli bir şekilde ulaşabileceği beklentisini geliştirmektedir. Çocuklukta yaşanan bu duygusal deneyimlerin, özellikle çocuk ile bakım veren arasındaki ilişkinin niteliğinin, yetişkinlikte kurulan yakın ilişkilerin yapısını ve kalitesini güçlü biçimde etkilediği öne sürülmektedir (Collins ve Read, 1990). Bowlby (1969) bağlanmayı, bebeğin birincil bakım vereniyle oluşturduğu ilk duygusal bağ olarak tanımlamış; bu bağın başlangıçta temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasıyla oluştuğunu, zamanla ise bakım verenin ilgi ve yakınlık gereksinimlerini karşılamasıyla derinleştiğini belirtmiştir. Bu süreç, çocuğun duygusal gelişimini destekleyerek ruhsal sağlığının temelini oluşturmaktadır (Kayahan, 2002).

Romantik ilişkilerin niteliğini belirleyen önemli değişkenlerden biri benlik saygısıdır. Benlik kavramı, bireyin kendisine ve kişisel özelliklerine ilişkin algı ve değerlendirmelerinin bütünü olarak ele alınmakta; bu yapının gelişiminde kişinin kendini tanıması, anlamlandırması ve öz değerlendirme süreçleri belirleyici olmaktadır (Sarıkaya, 2015). Rosenberg'e göre benlik saygısı, bireyin kendisi hakkında geliştirdiği olumlu ve olumsuz yargıların toplamıdır; benlik saygısı yüksek bireyler kendilerini daha olumlu algılamakta, düşük benlik saygısına sahip bireyler kendilerine yönelik daha olumsuz değerlendirmeler yapmaktadır (Rosenberg vd., 1995). Yüksek benlik algısı, sağlıklı ve doyum verici bir ilişkinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmektedir

(Connolly ve Konarski, 1994). Arařtırmalar, iliřki doyumunu etkileyen ve aldatma eğilimiyle iliřkili faktörlerden birinin de benlik saygısı olduđunu ortaya koymaktadır (Murray vd., 2000; Orth vd., 2012, akt. Erol ve Orth, 2013). Ayrıca romantik bir iliřki içinde olmanın, bireylerin benlik saygısını artırabildiđi de bulgular arasında yer almaktadır (Neyer ve Asendorff, 2001). Benlik saygısı ile bağlanma stilleri birlikte ele alındığında ise, benlik saygısının çocukluk döneminde temellerinin atıldıđı ve yařam boyu yařantılarla birlikte sürekli olarak yeniden biçimlendiđi görölmektedir (Asıcı, 2013).

Depresyon; çökkün duygu durum, haz ve ilgi kaybı, enerji azalması, değersizlik düşünceleri ve sosyal iliřkilerden geri çekilme gibi belirtilerle kendini gösteren ve bireyin günlük işlevselliđini önemli ölçüde olumsuz etkileyen yaygın bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmaktadır (APA, 2022). Alanyazındaki bulgular, bireylerin sahip oldukları bağlanma stillerinin ve özellikle iliřkilerde duygularını bastırma ya da kendini susturma eğilimlerinin depresif belirtilerle anlamlı biçimde iliřkili olduđunu göstermektedir (Whiffen vd., 2001; Harper ve Welsh, 2007). Her ne kadar bağlanma stilleri, kendini susturma davranıřı ve depresyon deđiřkenlerini ele alan çok sayıda çalıřma bulunsu da, bu deđiřkenlerin birlikte incelendiđi ve romantik iliřkiler bağlamında bütüncül bir çerçevede deđerlendirildiđi arařtırmaların sınırlı olduđu görölmektedir (Çoban, 2023; Özkan, 2016).

Bu çalıřmanın amacı, bağlanma stilleri, benlik saygısı ve depresyon deđiřkenlerinin romantik iliřkiler bağlamında nasıl iliřkilendirildiđini inceleyen arařtırmaları sistematik olarak derlemek ve deđerlendirmektir. Bu kapsamda, bireylerin erken dönem bağlanma örüntülerinin benlik saygısı ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkileri ile bu psikolojik deđiřkenlerin romantik iliřkilerin kalitesiyle iliřkisi ortaya konulacaktır.

Kavramsal Çerçeve

Romantik İliřki

Yakın iliřkiler, bireyin kiřilik yapısı ile içinde bulunduđu kültürel çevrenin etkileřimi sonucunda biçimlenen ve insanın sosyal bir varlık olmasının dođal bir uzantısı olarak yařamda temel bir gereksinim niteliđi taşıyan iliřkiler arasında yer almaktadır (Türküler Aka, 2022). Bu iliřkiler kapsamında romantik iliřkiler; flört, birlikte yařama, evlilik ve diđer uzun süreli birliktelikleri içeren, bireyin yařamında merkezi bir role sahip olan önemli kiřilerarası iliřki biçimleri olarak tanımlanmaktadır (Hendrick ve Hendrick, 2006). Romantik iliřkilerin etkisi yalnızca duygusal deneyimlerle sınırlı kalmamakta; bireyin fiziksel sađlığı, ruhsal iyilik hali ve genel yařam kalitesi üzerinde de belirgin etkiler göstermektedir (Beckmeyer ve Cromwell, 2019; Kalkan ve Yalçın, 2021). Üniversite öğrencileriyle yapılan karřılařtırılmalara arařtırmalarda, romantik bir iliřkiye sahip olan bireylerin, bu tür bir iliřkisi olmayanlara kıyasla daha az psikolojik sorun yařadıkları, obeziteye yakalanma olasılıklarının daha düşük olduđu ve riskli davranıřlara daha az yöneldikleri belirlenmiřtir (Braithwaite vd., 2010). Benzer şekilde, romantik iliřkiye sahip olan, romantik iliřkilere ilgi göstermeyen ve romantik iliřkilere ařırı ilgi duyan bekar yetiřkinlerin karřılařtırıldıđı

bir çalışmada, romantik bir ilişki içinde olmanın bireyler için psikolojik açıdan koruyucu bir işlev gördüğü ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular, romantik ilişkisi olan bireylerin diğer gruplara kıyasla daha düşük yalnızlık düzeylerine ve daha yüksek yaşam doyumuna sahip olduklarını göstermiş; bu durumun partner tarafından sağlanan sosyal destek, duygusal yakınlık ve paylaşımaya dayalı arkadaşlık ilişkisinin yanı sıra, bireyin yaşamında önemli bir gelişimsel görevi yerine getirmiş olmasının yarattığı anlam duygusuyla da ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür (Beckmeyer ve Cromwell, 2019).

Romantik ilişkilerden alınan doyumun; stresle başa çıkma süreçlerini desteklediği, ruhsal ve fiziksel sağlığı güçlendirdiği, öznel iyi oluşu, mutluluk ve genel yaşam refahını artırdığı çok sayıda araştırma bulgusuyla ortaya konmuştur. Nitekim 58 çalışmayı kapsayan derleme araştırmalar, tatmin edici bir romantik ilişkiye sahip olmanın söz konusu alanlarda koruyucu ve destekleyici etkiler sunduğunu göstermektedir (Pepping vd., 2024; Purol vd., 2021). Bu bulgular, romantik bir ilişki içinde olmanın yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda sosyal işlevsellik açısından da önemli kazanımlar sağladığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, toplumsal normlar ve beklentiler de bireyin romantik bir ilişkiye sahip olmasını yaşamın doğal ve gelişimsel bir parçası olarak konumlandırmakta, bu durum romantik ilişkiyi önemli bir gelişimsel görev haline getirmektedir. Tüm bu nedenlerle romantik ilişkiler, bireyin yaşamında geniş bir etki alanına sahip, çok boyutlu ve belirleyici bir yapı olarak öne çıkmaktadır.

Bağlanma

Bireyin erken çocukluk döneminde yaşadığı bağlanma deneyimleri, yaşamı boyunca kuracağı kişilerarası ilişkilerin niteliğini ve psikolojik iyi oluşunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bağlanma kuramı, Bowlby tarafından bireyin başkalarına yakın olma ve bu yakınlığı devam ettirme yönündeki temel eğilimi olarak kavramsallaştırılmıştır (Bowlby, 1982). Bu çerçevede bağlanma, bireyin hastalık, korku ya da yorgunluk gibi durumlarda bir başkasına yönelerek yakınlık ve destek arama gereksinimini ifade etmektedir (Bowlby, 1980; 1982). Bowlby'ye (1969, 1973) göre bağlanma, bireyin kendisi için anlamlı olan kişilere karşı geliştirdiği güçlü ve kalıcı duygusal bağları kapsar; bu bağlar, özellikle bakım verenle kurulan ilişkinin sürekliliğini sağlar. Bebek ile bağlanma figürü arasında gelişen bu süreçte dört temel davranış örüntüsü dikkat çekmektedir: bakım verene yönelme ve yakınlığı sürdürme isteği, ayrılık durumlarında protesto tepkileri gösterme, yetişkini çevreyi keşfetmede güvenli bir dayanak noktası olarak kullanma ve tehdit edici durumlarda bakım vereni güvenli bir sığınak olarak görme (Çeçen, 2017; Hazan ve Shaver, 1987). Kuram, yaşamın erken dönemlerinde bakım verenle kurulan ilişkinin, bireyin ileriki yaşantısındaki ilişkilerini ve ruh sağlığını derinden etkilediğini ileri sürmektedir. Güvenli ve destekleyici bağlanma deneyimleri sayesinde çocuklar hem kendilik algılarını geliştirir hem de dünyayla sağlıklı bir etkileşim kurma zemini kazanırlar. Bu tür bağlanma örüntüleri, bireyin kendisine ve başkalarına duyduğu güvenin yanı sıra duygusal iyi oluşunun da temelini oluşturmaktadır (Bowlby, 1973).

Bağlanma, bireyin yaşamında anlam ve önem taşıyan kişilerle güçlü, derinlikli ve süreklilik gösteren ilişkiler kurma yönelimini ifade etmektedir (Sümer ve Güngör, 1999). Özellikle yeni doğan bebekler açısından bağlanma, yalnızca duygusal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda hayatta kalma ve sağlıklı gelişim için temel bir gerekliliktir. Kurulan bu duygusal bağlar, bireyin kendisini güvende hissetmesini sağlamakta, duygusal doyum sunmakta ve psikososyal gelişimi destekleyici bir işlev üstlenmektedir (Sümer ve Güngör, 1999). Nitekim erken dönemde güvenli bağlanma deneyimi yaşayan bireylerin, yetişkinlikte daha dengeli ve işlevsel ilişkiler kurabildikleri, stresli yaşam olaylarıyla daha etkili başa çıkabildikleri ve duygusal düzenleme becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülmektedir (Hazan ve Shaver, 1987).

Bowlby, bağlanma kuramını geliştirirken nesne ilişkileri yaklaşımından önemli ölçüde etkilenmiş; özellikle Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler ve Heinz Kohut'un kuramsal katkılarından yararlanmıştı. Her ne kadar bu kuramcılar nesne ilişkileri kuramını farklı biçimlerde ele almış olsalar da, erken çocukluk yaşantılarının ruhsal gelişimde belirleyici olduğu yönünde ortak bir zeminde buluşmaktadırlar. Nesne ilişkileri kuramcıları, diğer yeni Freudcu yaklaşımlarda olduğu gibi, bireyin erken dönem deneyimlerinin kişilik yapılanması üzerindeki etkisini merkezi bir konumda değerlendirmiştir. Bowlby ise klasik psikanalitik yaklaşımın psikopatolojiyi çevresel ilişkiler bağlamında yeterince ele almadığını düşünmüş; Melanie Klein'in kuramını ise katı ve dogmatik bulduğu gerekçesiyle bu ekolden ayrılmıştır.

Bowlby'nin bağlanma kuramına yönelmesinde, erken çocukluk döneminde anneden ayrılmanın bireyin gelişimi üzerindeki etkilerini incelediği çalışmaları önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda yayımladığı *"Kırk Dört Çocuk Hırsız: Kişilikleri ve Yaşamları"* adlı makalesinde, erken yaşlarda anneden ayrılma deneyimi yaşayan erkek çocukların ilerleyen yıllarda suça yönelme olasılıklarının anlamlı biçimde arttığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, annenin yalnızca fiziksel bakım sağlayan bir figür olduğu yönündeki görüşü sorgulamasına yol açmış ve bağlanmanın, çocuğun psikolojik gelişiminde temel bir ihtiyaç olduğu fikrini güçlendirmiştir. Böylece Bowlby, bağlanma kuramının kuramsal çerçevesini oluşturmuştur (Bowlby, 2014).

Bowlby (1980), bağlanmayı bireyin korku, hastalık ya da yorgunluk gibi durumlarda bir başkasıyla yakınlık kurma ve ilişkiyi sürdürme yönünde duyduğu güçlü eğilim olarak tanımlamaktadır. Ona göre anne ile çocuk arasında kurulan güvenli bağ, çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimini destekleyen temel bir yapıdır. Kuramın merkezinde, bakım verenin çocuk için hem güvenli bir sığınak hem de dış dünyayı keşfedebileceği güvenli bir üs işlevi görmesi yer almaktadır. Çocuk, ihtiyaç duyduğunda bakım verene geri dönebileceğini bilerek çevresini keşfetmeye cesaret eder (Tüzün & Sayar, 2006).

Bakım verenin tutum ve davranışları, bağlanma örüntülerinin şekillenmesinde kritik öneme sahiptir. Bowlby'ye göre bakım verenin temel görevi, çocuğun ihtiyaç duyduğu anlarda ulaşılabilir olmak ve duyarlı biçimde karşılık verebilmektir. Bunun yanı sıra, bakım verenin çocuğu olası

tehlikelere karşı koruyacak öngörüye sahip olması da önemlidir (Bowlby, 2014). Bağlanma kuramı, bakım verenin sağladığı güven ortamının derecesi ile çocuğun keşfetme davranışlarının ne ölçüde desteklendiğine özellikle vurgu yapmaktadır. Bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının tutarlı biçimde karşılanması, sevgi ve yakınlık görmesi, kendisini değerli ve kabul edilmiş hissetmesini sağlar. Bu süreçte çocuk, hem kendisinin sevilebilir olduğuna hem de çevresinin güvenilir bir yer olduğuna dair temel inançlar geliştirir (Çalışır, 2009).

Bağlanma sisteminin üç temel işlevi bulunmaktadır ve bu işlevler bebeğin davranışlarında açık biçimde gözlemlenmektedir (Bowlby, 1980; Hazan & Shaver, 1987). İlk olarak, bebek stresli ya da tehdit edici durumlarda bağlanma figürüne yönelerek güven arar; bu durum bakım verenin “güvenli sığınak” işlevini yansıtır. İkinci olarak, bakım veren bebeğin çevreyi keşfetmesi için güvenli bir üs sağlar. Üçüncü olarak ise, bebek bakım verenden ayrıldığında yakınlık arama ve ayrılığa karşı protesto tepkileri gösterme eğilimindedir. Bu işlevler, bağlanmanın biyolojik ve psikolojik açıdan düzenleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Bowlby ile James Robertson’ın 1948 yılında yürüttükleri çalışma, bakım verenden ayrılmanın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymasına bakımdan öncü niteliktedir. Robertson, 18 ay ile 4 yaş arasındaki çocukları belirli aralıklarla gözlemlenmiş; bazılarını yuvalarda, bazılarını ise hastane ortamında incelemiştir. Bu gözlemler yalnızca ayrılık sürecini değil, ayrılığın öncesini ve sonrasını da kapsayacak biçimde yürütülmüş; böylece çocukların yanı sıra annelerin tepkileri de değerlendirilebilmiştir. Bulgular, anne ayrılığına verilen tepkilerin üç aşamada geliştiğini göstermiştir. İlk aşama olan protesto döneminde çocuklar yoğun biçimde ağlamakta ve annenin geri döneceğine dair beklentilerini sürdürmektedir. İkinci aşama olan umutsuzluk döneminde ise çocuklar daha sessiz ve içine kapanık hale gelmekte, geri dönüş beklentileri zayıflamaktadır. Son aşama olan kabullenme sürecinde ise çocuklar anneden vazgeçmiş gibi görünerek çevredeki diğer kişilere yönelmektedirler (Bowlby, 1980; Hazan ve Shaver, 1987).

Bu çalışmalar, erken çocukluk döneminde bakım verenden ayrılmanın psikopatolojik riskler doğurabileceğini ortaya koymuştur (Bowlby, 2013). Özellikle erken yaşlarda yaşanan ayrılıkların çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle ayrılık süreçlerinin dikkatle ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmalar, bakım verenden ayrılan bebeklerde gelişimsel yavaşlama, huzursuz yüz ifadeleri, kalp atış hızında artış ve sinir sistemi işleyişinde değişiklikler gibi fizyolojik ve davranışsal belirtilerin gözlemlenebildiğini göstermektedir (Boccia vd., 2016). Bu bulgular, bağlanma ilişkisinin erken dönem ruh sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi açık biçimde ortaya koymaktadır.

Bartholomew ve Horowitz’in Dörtlü Bağlanma Modeli

Bartholomew ve Horowitz (1991), bağlanma stillerini Bowlby’nin bireyin kendisi ve başkaları hakkında geliştirdiği zihinsel temsiller yaklaşımını temel alarak dört farklı bağlanma modeli çerçevesinde ele almıştır. Bu modele göre yetişkin bağlanma örüntüleri, iki temel içsel boyut üzerinden açıklanmaktadır: bireyin kendisine ilişkin algısı (olumlu ya da olumsuz) ve diğer

insanlara ilişkin algısı (olumlu ya da olumsuz). Bu iki boyutun farklı biçimlerde birleşmesi, dört ayrı bağlanma stiline ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Bartholomew ve Horowitz'in (1991) çalışmaları, bireyin kendisine dair değerlendirmeleri ile başkalarına yönelik algılarının birbirinden bağımsız yapılar olduğunu göstermektedir. Bu durum, söz konusu iki boyutun ayrı ayrı değişebileceğini ve bağlanma stillerinin farklı sosyal ilişki örüntüleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bağlanma stillerinin tek boyutlu bir yapıdan ziyade, bireyin hem kendisiyle hem de çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkilerin farklı yönlerini yansıtan karmaşık bir sistem olduğu söylenebilir. Bu yaklaşım, bireylerin sosyal ilişkilerini anlamaya ve bu ilişkileri geliştirmeye yönelik daha derinlikli bir bakış açısı sunmaktadır (Bartholomew ve Horowitz, 1991).

Dörtlü bağlanma modeli, bireyin kendine ve başkalarına yönelik olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerine dayalı olarak şekillenmektedir. Arslan'a (2008) göre, hem kendisi hem de diğerleri hakkında olumlu algılara sahip olan bireyler güvenli bağlanma örüntüsü geliştirirken, bu algıların olumsuz olması korkulu bağlanma ile ilişkilendirilmektedir.

Bu model kapsamında tanımlanan bağlanma stillerinin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

- Kendini kabul edilmiş ve değerli hissetme, diğer insanların duyarlı ve anlayışlı olacağına dair beklentilere sahip olma durumu güvenli bağlanma olarak tanımlanmaktadır.
- Bireyin kendisini değersiz algılaması, yeterince sevilmediğini düşünmesi ve başkalarını olumlu değerlendirmesi, dış onaya duyulan yoğun ihtiyaçla ilişkilidir ve bu örüntü kaygılı bağlanma özellikleri taşımaktadır.
- Kendine yönelik olumsuz algılarla birlikte, başkalarının reddedici ve güvenilmez olduğuna dair beklentiler söz konusudur. Bu durum, incinme ya da reddedilme olasılığına karşı önlem olarak yakın ilişkilerden kaçınma eğilimiyle paralellik göstermektedir.
- Birey kendisini değerli ve yeterli görmesine karşın, başkalarına karşı olumsuz bir tutum sergileyebilir. Bu kişiler, hayal kırıklığı yaşamamak adına ilişkilerden uzak durma eğilimi gösterirken, bağımsız ve güçlü görünmeye önem verirler (Bartholomew ve Horowitz, 1991).

Bu çerçevede geliştirilen Dörtlü Bağlanma Modeli, yetişkin bağlanma stillerini sistematik biçimde sınıflandırarak kişilerarası ilişkilerin anlaşılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Bireyin hem kendisine hem de diğer insanlara ilişkin algıları olumludur. Bu bağlanma örüntüsüne sahip kişiler, ilişkilerinde daha dengeli ve yapıcı bir tutum sergiler; yakın ilişkiler kurma ve bu ilişkileri sürdürme konusunda kendilerini rahat hissederler. Bu nedenle kaygı ve kaçınma düzeyleri genellikle düşüktür. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, çevrelerindeki insanları destekleyici ve güvenilir olarak algılama eğilimindedir. Bu olumlu bakış açısı, onların hem başkalarıyla kolayca iletişim kurabilmelerini hem de kişisel sınırlarını ve özerkliklerini koruyabilmelerini sağlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991).

Güvenli bağlanan bireyler, başkalarına güvenme ve duygusal yakınlık geliştirme konusunda zorlanmazlar. Çocukluk deneyimlerini çoğunlukla olumlu şekilde hatırlar; bakım verenleriyle kurdukları ilişkilerde kabul görme, ilgi ve değer görme duyguları ön plandadır. Bu geçmiş deneyimler, yetişkinlik döneminde yüksek özsaygı geliştirmelerine katkı sağlar. Ayrıca bu bireyler, kişilerarası ilişkilerde ciddi uyum sorunları yaşamadan sağlıklı bağlar kurabilmektedirler (Bartholomew, 1990).

Bireyin kendi algısı olumsuz olsa da diğer insanlara yönelik algısı olumludur. Birey, kendi değerini düşük görür, reddedilme endişesi taşır ve karşıdaki kişiye güven duyma ve yakın ilişki kurma konusunda rahat değildir. Saplantılı bağlanan bireylerde değersizlik duygusu hakimdir ve başkalarının onayını alabilmek oldukça önemlidir (Bartholomew, 1991). Yakın ilişkilere çok önem verir, diğer insanlara bağımlıdır. Bağımlılık ihtiyacını karşılamak için insanlara yaklaşırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991).

Bireyin kendi benlik algısı olumlu olsa da başkalarına yönelik algısı olumsuzdur. Bu kişiler için bağımsızlıkları çok önemlidir ve bu nedenle yakın ilişkilerden kaçınma eğilimi gösterirler. Başkalarına olan gereksinimlerini reddederler, yüksek öz saygıya sahiptirler. Kayıtsız bağlanan bireyler yakın ilişkilerinde reddedici davranırlar. Özerklik onlar için oldukça önemlidir ve yakın ilişkilerin önemini kabul etmezler (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Bartholomew, 1990).

Bireyin kendi benlik algısı ve başkalarına yönelik algısı olumsuzdur. Bu bağlanma stili altında olan biri, kendini değerli bulmaz ve başkalarına güvenmez. Bu sebeple yakın ilişkilerden uzak dururlar. Güvenli bağlanma stiline tam zıttır, kendilerini değersiz bulurlar ve öz saygıları düşüktür. Başkaları da güvenilmez ve reddedicidir. Korkulu bağlanan bireyler, ilişkilerinde yakınlık kurmaktan kaçınırlar çünkü hayal kırıklığı yaşamaktan korkarlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Bartholomew, 1990).

Benlik

Benlik kavramı, bireyin yaşamı boyunca gelişen dinamik bir yapıdır ve kişinin kendisine biçtiği değeri, kimliğini nasıl algıladığını ve anlamlandırıldığını yansıtır (Nayler, 2010; akt. Taner, 2019). Araştırmalar benliğin iki temel boyutta ele alındığını göstermektedir: ideal benlik ve gerçek benlik. İdeal benlik, bireyin sahip olmayı arzuladığı özellikleri ifade ederken; gerçek benlik, kişinin mevcut özelliklerini ve kendini algıladığı hali temsil eder. Psikolojik açıdan sağlıklı bir benlik gelişimi için bu iki benlik algısı arasında uyum bulunması önemlidir. Bu uyum sağlandığında bireyde benlik saygısının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir; çünkü kişinin kendisiyle yaşantıları arasında tutarlılık vardır (King, 1997; Yörükoğlu, 2002; akt. Altunay ve Öz, 2006).

William James, *The Principles of Psychology* adlı eseriyle benlik kavramını psikoloji literatürüne kazandırmıştır. James'e (1950) göre benlik, bilen benlik ve bilinen benlik olmak üzere iki boyuttan oluşur ve birey tarafından yaşam boyunca şekillendirilir. James (1890), benliği maddi, sosyal, manevi ve saf benlik olmak üzere dört ana bileşenle açıklamıştır. Maddi benlik, bireyin sahip

olduğu somut varlıkları kapsarken; sosyal benlik, kişinin başkalarının zihnindeki imajı ve sosyal çevresiyle ilişkilidir. Manevi benlik ise bireyin düşüncelerini, inançlarını ve öznel deneyimlerini içeren yapıyı ifade eder.

Benlik kavramı, James'ten sonra birçok kuramcı tarafından ele alınmış ve psikolojinin temel kavramlarından biri haline gelmiştir. Rogers (1959; akt. Öztürk, 2024), benliği bireyin kendine ilişkin algısı, kendine verdiği değer ve ulaşmak istediği ideal durum olmak üzere üç boyutta incelemiştir. Freud (1960; akt. Öztürk, 2024) ise benliği id, ego ve süperego yapılarıyla açıklamıştır. Id, bireyin dürtüsel isteklerini ve haz odaklı yönünü temsil ederken; ego, gerçeklik ilkesine bağlı kalarak dengeyi sağlamaya çalışır. Süperego ise toplumsal kuralları, değer yargılarını ve ahlaki standartları içeren yapıdır (Burger, 2006; akt. Öztürk, 2024). Rosenberg (1965; akt. Öztürk, 2024) ise benliği, bireyin kendisine yönelttiği duygu ve düşüncelerin bütünü olarak tanımlamıştır.

Benlik oluşumunda, bireyin kendisiyle ilgili düşünceleri kadar çevresinden aldığı geri bildirimler de belirleyici bir rol oynar. Kişi, başkalarının kendisi hakkında geliştirdiği izlenimleri zamanla benliğinin bir parçası haline getirme eğilimindedir. Bu nedenle birey, benlik algısıyla uyumlu davranışlar sergilemeye çalışır. Ancak zaman zaman kişinin içsel gözlem ve değerlendirmeleri ile çevresel beklentiler arasında çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu tür uyumsuzluklar, bireyde içsel gerilim ve psikolojik çatışmalara yol açabilmektedir (Cüceloğlu, 1997; akt. Özen ve Gülaçtı, 2010).

Benlik Saygısı

Benlik saygısı, bireyin kendisini değerli, yeterli ve başarılı olarak algılamasıyla ilgili bir kavramdır ve farklı şekillerde tanımlanabilmektedir (Avcı, 2015). Rosenberg'e (1979; akt. Karaaslan, 2024) göre benlik saygısı, bireyin kendisine yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının toplamıdır. Maslow (1970) benlik saygısını temel bir ihtiyaç olarak ele almış ve bu ihtiyacın karşılanmaması durumunda psikolojik sorunların ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Coopersmith (1967; akt. Karaaslan, 2024) ise benlik saygısını, bireyin kendisi hakkında geliştirdiği olumlu inançların gücü olarak tanımlamıştır.

Benlik saygısı, duygusal dengeyi sağlamada, mutluluk düzeyini artırmada ve yaşamda karşılaşılan değişimlerle başa çıkmada önemli bir işleve sahiptir. Sahip olunan benlik saygısı düzeyi; bireyin düşüncelerini, davranışlarını, ilişkilerini ve aldığı kararları doğrudan etkiler. Aynı zamanda kişinin dünyayı ve kendini algılayış biçimini ve başkalarıyla kurduğu ilişkilerin niteliğini belirler (Sanford ve Donovan, 1984). Benlik saygısı yüksek bireyler genellikle daha özgüvenli, dayanıklı, yaratıcı ve esnek özellikler sergilerken; benlik saygısı düşük bireyler değişimden kaçınma, gerçekçi olmayan düşünceler ve güvensizlik gibi özellikler gösterebilirler. Bu bireyler çoğunlukla konfor alanında kalmayı tercih ettikleri için kişisel gelişimleri sınırlı olabilmektedir (Branden, 1994).

Benlik saygısının gelişiminde sosyal çevrenin etkisi büyüktür. Birey, çevresindeki insanların kendisi hakkındaki değerlendirmelerinden etkilenecek kendine biçtiği değeri şekillendirir. Kendini

sevilebilir ve değerli biri olarak algılayan kişilerde benlik saygısı yükselmekte ve bu durum sosyal ilişkilerde daha sağlıklı etkileşimlere zemin hazırlamaktadır (Kuzgun, 2002; akt. Eriş ve İkiz, 2013). Buna karşılık, benlik saygısı düşük bireyler sosyal uyum sorunları yaşayabilmekte ve eleştirilere karşı aşırı hassasiyet gösterebilmektedir. Bu durumun temelinde ise reddedilme ve eleştirilme korkusu yer almaktadır (Rosenberg, 1965; akt. Eriş ve İkiz, 2013).

Depresyon

Depresyon; bireyin duygulanım, düşünce süreçleri, davranışları ve bedensel işlevleri üzerinde belirgin olumsuz etkiler yaratan, yaygın görülme sıklığına sahip ve çok yönlü bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmaktadır (American Psychiatric Association [APA], 2013). Depresif tabloda sıklıkla çökkün duygu durumu, günlük etkinliklere karşı ilgi ve hazda azalma, enerji düşüklüğü, değersizlik ya da aşırı suçluluk düşünceleri, dikkat ve konsantrasyon güçlükleri, uyku ve iştah düzeninde değişiklikler ile yineleyici ölüm düşünceleri gözlenmektedir. Bu belirtilerin en az iki hafta süreyle devam etmesi ve bireyin akademik, mesleki ya da sosyal işlevselliğinde belirgin bir bozulmaya neden olması tanı açısından temel ölçütler arasında yer almaktadır (APA, 2013).

Depresyonun dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization [WHO], 2023) verileri, depresyonun yaşam boyu yaygınlığının %10–20 aralığında seyrettiğini göstermektedir. Türkiye'de gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmalar ise majör depresyon görülme oranının yaklaşık %4–6 düzeyinde olduğunu ve kadınlarda erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla ortaya çıktığını ortaya koymaktadır (Günay, Yıldırım ve Karaca, 2019). Bu cinsiyet farkının yalnızca biyolojik etmenlerle açıklanamayacağı; toplumsal cinsiyet rolleri, bakım verme yükümlülükleri ve ilişkisel beklentiler gibi sosyokültürel faktörlerin de etkili olduğu ileri sürülmektedir (Nolen-Hoeksema, 2012).

Depresyonun gelişiminde çok sayıda risk etkeni rol oynamaktadır. Genetik ve biyolojik yatkınlıklar, kişilik özellikleri, işlevsel olmayan bilişsel şemalar, yetersiz sosyal destek, stres yaratan yaşam olayları ve kişilerarası çatışmalar bu etkenler arasında sayılmaktadır (Beck, 1967; Kendler ve Gardner, 2014). Beck'in bilişsel üçlü modeli, bireyin kendisine, çevresine ve geleceğine ilişkin olumsuz değerlendirmelerinin depresif belirtilerin sürdürülmesinde merkezi bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra nörobiyolojik araştırmalar, serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi nörotransmitter sistemlerindeki düzensizliklerin depresyonun biyolojik altyapısında önemli olduğunu göstermektedir (Miller, 2018). Bu bulgular, depresyonun hem psikolojik hem de biyolojik boyutları olan karmaşık bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır.

Yakın ilişkilerde yaşanan doyum eksikliği, duygusal ihmal, iletişim sorunları ve bağlanma ile ilişkili güçlükler de depresyon açısından önemli risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir (Whisman, 2001). Romantik ilişkiler, bireyin duygusal destek, güven ve aidiyet gereksinimlerini karşıladığı temel ilişkisel bağlar arasında yer aldığından, bu alandaki olumsuz yaşantılar yalnızca ilişki kalitesini değil, bireyin psikolojik iyi oluşunu da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Türkiye’de yürütülen güncel arařtırmalar da iliřkisel çatıřmalar ve iletiřim problemlerinin depresif belirtilerle anlamlı düzeyde iliřkili olduđunu ortaya koymaktadır (Demirtař ve Gündođan, 2021).

Bađlanma kuramı çerçevesinde ele alındıđında, özellikle güvensiz bađlanma örüntülerinin depresyon riskini artırdıđı görölmektedir. Kaygılı/kararsız bađlanma stiline sahip bireyler, yođun onay ihtiyacı ve terk edilme korkusu nedeniyle iliřkilerinde sürekli bir duygusal gerginlik yařayabilmekte; bu durum da olumsuz benlik algısını pekiřtirerek depresif belirtilerin řiddetlenmesine neden olabilmektedir (Mikulincer & Shaver, 2016). Kaçınan bađlanma stiline sahip bireyler ise duygusal yakınlıktan kaçınmaları ve sosyal destek arayıřında yetersiz kalmaları nedeniyle stresli durumlarda yalnızlık ve çaresizlik duygularını daha yođun deneyimleyebilmekte, bu da depresyon gelişimini kolaylařtırabilmektedir (Dozier ve Lee, 1995). Buna karřılık, güvenli bađlanma stiline etkili duygu düzenleme becerilerini destekleyerek depresyona karřı koruyucu bir iřlev gördüđü bildirilmektedir (Wei, Russell, Mallinckrodt ve Vogel, 2007).

Depresyonla iliřkili bir diđer önemli kiřilerarası deđiřken ise kendini susturma davranıřıdır. Bu kavram, bireyin iliřkisel uyumu korumak ya da çatıřmadan kaçınmak amacıyla kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını bastırması olarak tanımlanmaktadır (Jack ve Dill, 1992). Süređen biçimde kendini geri plana atma, duyguları ifade edememe ve iliřkisel uyum uğruna öz benliđi bastırma eğilimi, zamanla yalnızlık algısını ve deđersizlik duygularını artırabilmektedir (Harper ve Welsh, 2007). Özellikle toplumsal cinsiyet normlarının belirgin olduđu kolektivist kültürlerde, kadınların kendini susturma davranıřını daha sık sergilediđi ve bu durumun depresif belirtileri güçlendirebildiđi vurgulanmaktadır (Jack ve Ali, 2010).

Yöntem

Bu derleme romantik iliřkilerde bađlanma stilleri, benlik saygısı ve depresyon arasındaki iliřkiyi literatürü sistematik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bađlamda google scholar, pubmed, ulusaltez gibi veritabanları kullanılmıřtır.

Bu çalışmada nicel ve nitel çalışmaları, hakemli dergi makaleleri ve örneklemlerle yapılan çalışmaları derlemeye dahil edilmiřtir. Türkçe ve ingilizce yayımlar deđerlendirilmiř. Derleme çalışmaları, belirli bir alanda yapılmıř arařtırmaları sistematik biçimde inceleyerek, ilgili konudaki bilimsel birikimin güncel durumunu ortaya koymayı amaçlayan akademik yazılardır. Nitelikli bir derleme makalesi; literatürde öne çıkan bulguları bütüncül řekilde özetlemeli, alan için temel ve etkili çalışmaları deđerlendirmeli, arařtırmacılar arasında uzlařı bulunan noktalar ile tartıřmalı konuları ayırt etmeli, mevcut bilgi boşluklarını belirlemeli, henüz yanıtlanmamıř sorulara dikkat çekmeli ve ileride yapılacak arařtırmalar için yönlendirici bir çerçeve sunmalıdır.

İlgili Arařtırmalar

Duygusal bađımlılık, bađlanma stilleri ve duyguları ifade etmenin birliktelik türü ve sürelerine göre karřılařtırılmıř, anlamlı bir farklılık gösterdiđi bulunmuřtur. Duygusal bađımlılık, bađlanma stilleri

ve duyguları ifade etmenin romantik ilişkilerini ve ebeveynlerini değerlendirmelerine göre karşılaştırılmış, anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Kes, 2025).

Araştırma bulguları, romantik ilişkilerde hissedilen doyum ile bireyin ilişkide kendini yeterli algılamasının, ilişkinin nasıl sürdürüldüğünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını göstermektedir. Bu iki değişken, çiftlerin ilişkilerini korumak için başvurdukları stratejiler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Özellikle olumlu tutumlar sergileme, ilişkide açık olma, karşılıklı güven verme ve sosyal çevreyle ilişkiyi sürdürme gibi alanlarda romantik doyum ve öz yeterliğin belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Buna ek olarak, romantik doyum ile güvenli bağlanma biçiminin, ilişkide sorumlulukların paylaşılması ve iş birliğinin sağlanmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, hem ilişki memnuniyetinin hem de güvenli bağlanmanın, çiftlerin günlük yaşamda birlikte hareket etme ve ortak sorumluluk üstlenme becerilerini desteklediğini düşündürmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, romantik ilişkilerin sürdürülebilirliğini anlamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmış ve hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar için yol gösterici öneriler geliştirilmiştir (Ogan, 2021).

Elde edilen bulgular, bireylerin romantik ilişkilere yaklaşım biçimlerinin; ilişki içinde olup olmama durumu, ilişkinin süresi ve çeşitli sosyodemografik özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda romantik ilişkilere yönelik tutumların, bireyin erken yaşam deneyimlerinden kaynaklanan işlevsel olmayan düşünce kalıpları ve bağlanma biçimleriyle yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bazı ilişki eğilimleri bu psikolojik yapılarla uyumlu bir şekilde gelişirken, bazıları ise bu yapılardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun yanı sıra, erken dönemde oluşan uyumsuz şemaların, bireyin romantik ilişkilere dair tutum ve davranışlarını biçimlendirmede merkezi bir rol oynadığı görülmektedir. Bu durum, çocukluk ve ergenlik döneminde edinilen ilişki deneyimlerinin ve temel inançların, yetişkinlikte kurulan romantik ilişkilerin niteliğini belirlemede güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir (Demir, 2022).

Bulgular, kaygılı ve kaçınmacı bağlanma biçimlerinin, bireylerin ilişkilere dair gerçekçi olmayan düşünce kalıpları ve çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerle yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. Erken yaşantılarda karşılaşılan travmatik durumlar ve ilişkilere ilgili çarpıtılmış inançlar, bireylerin yakın ilişkilerde geliştirdikleri bağlanma tutumlarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlanma biçimleri, bireylerin cinsiyeti ya da günlük sosyal medya kullanım alışkanlıklarından bağımsız olarak benzer özellikler sergilerken; ilişkinin niteliği ve süresiyle birlikte anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Ayrıca, kaygılı bağlanma eğiliminin, bireyin ebeveynlerinden algıladığı tutumlara göre değiştiği; buna karşılık kaçınmacı bağlanma biçiminin ebeveyn tutumuna ilişkin algılardan daha az etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu durum, özellikle kaygılı bağlanmanın erken aile ilişkilerine daha duyarlı bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir (Mamik Gül, 2025).

Bulgular, güvenli bağlanma biçimine sahip bireylerin sadakatsizliğe daha uzak bir tutum sergilediğini; buna karşılık kaçınmacı ve kaygılı/kararsız bağlanma özellikleri taşıyan bireylerde

aldatma eğiliminin daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, yakınlıktan kaçınma, yoğun onay ihtiyacı ya da ilişkisel güvensizlik gibi bağlanma temelli özelliklerin sadakatle ilgili tutumları etkileyebildiğini düşündürmektedir. Öte yandan, benlik saygısının hem aldatma eğilimiyle hem de bağlanma biçimleriyle doğrudan ilişkili olmadığı; sadakatsizlik davranışlarının açıklanmasında bağlanma örüntülerinin daha belirleyici bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu çerçevede, bireyin kendine yönelik değerlendirmesinden ziyade, yakın ilişkilere dair geliştirdiği bağlanma modeli ön plana çıkmaktadır. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, erkeklerin aldatmaya ve kaçınmacı bağlanmaya daha yatkın bir profil sergilediği; kadınların ise güvenli bağlanma özellikleri ve kendilerine yönelik olumlu algı düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılıklar, toplumsal roller ve ilişkiye yüklenen anlamlarla birlikte ele alındığında daha kapsamlı biçimde yorumlanabilir (Sönmez, 2025).

Tartışma

Muezzin ve Özer (2024) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yetişkin bireylerde kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stilleri ile algılanan romantik ilişki doyumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgular, her iki güvensiz bağlanma stiline de romantik ilişki doyumuyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu ortaya koymuş; bu durum, bağlanma örüntülerinin ilişki kalitesinin önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Yıldız Akyol ve Işık'ın (2018) çalışmasında ise güvenli bağlanma stiline romantik ilişkilerde umut ve olumlu duygulanımla pozitif yönde ilişkili olduğu, buna karşılık korkulu ve saplantılı bağlanma stillerinin ilişkiye yönelik umut ve olumlu duygularla negatif ilişkiler sergilediği saptanmıştır. Bu sonuçlar, bağlanma stiline bireylerin ilişkilere dair duygusal tutumlarını ve beklentilerini belirlemede etkili olduğunu desteklemektedir. Kes'in (2025) yüksek lisans tezinde, bağlanma stilleri ile romantik ilişkilerde duygusal bağımlılık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş; özellikle bağlanma örüntülerinin duygu ifade biçimleri ve bağımlılık eğilimleri üzerinde belirleyici rol oynadığı görülmüştür. Turhansu'nun (2025) tez çalışmasında ise bağlanma stilleri ile reddedilme duyarlılığı arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlüğün aracılık ettiği belirlenmiş; bağlanma stillerinin romantik ilişkilerdeki duygusal süreçlerin anlaşılmasında temel bir psikolojik değişken olduğu vurgulanmıştır.

Jamil ve Habib'in (2020) ergen örneklemeyle yürüttükleri çalışmada, güvenli bağlanma stiline benlik saygısıyla olumlu yönde ilişkili olduğu; buna karşılık kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stillerinin benlik saygısıyla olumsuz ilişkiler sergilediği saptanmıştır. Bu sonuçlar, bağlanma güvenliğinin bireyin benlik değerinin güçlenmesinde destekleyici bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Sisi ve çalışma arkadaşlarının (2021) yetişkin kadınlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada ise güvensiz bağlanma örüntülerinin (kaygılı/kaçınmacı) düşük benlik saygısıyla ilişkili olduğu belirlenmiş; ayrıca benlik saygısının bağlanma stilleri ile romantik ilişki doyumu arasındaki ilişkide aracı bir mekanizma olarak işlev gördüğü gösterilmiştir. Türkiye'de İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (2018) yürütülen çalışmada da benzer biçimde, yetişkin bağlanma stilleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkiler incelenmiş ve kaygılı ile kaçınmacı bağlanma eğilimlerinin benlik saygısında azalmayla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Park ve arkadaşlarının (2004)

Amerikan örneklemeyle yaptıkları çalışmada ise bağlanma güvenliği ile benlik değerinin temel kaynakları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş; özellikle güvenli bağlanmanın aile desteği gibi olumlu özdeğer alanlarıyla güçlü biçimde bağlantılı olduğu vurgulanmıştır.

Kaewboonchoo ve çalışma arkadaşlarının (2024) hemşirelik öğrencileriyle yürüttükleri araştırmada, güvenli bağlanma stiline depresif belirtilerle ters yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu; buna karşın kaygılı (preoccupied) bağlanma örüntüsünün artan depresyon düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, bağlanma stiline öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu öngören önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. AlAssadi'nin (2021) doktora tezinde ise güvensiz bağlanma stillerinin özellikle kaygılı ve kaçınmacı bağlanmanın majör depresyonla pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmış; kaçınmacı bağlanmanın depresyon düzeylerini yordamada belirleyici bir risk faktörü olduğu vurgulanmıştır. Simon ve arkadaşlarının (2019) çalışmasında da benzer şekilde, güvensiz bağlanma stilleri ile depresif semptomlar arasında anlamlı pozitif ilişkiler bulunmuş ve bu ilişkide öz/ayırt etmenin (selfdifferentiation) kısmi aracı rol oynadığı ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, bağlanma örüntülerinin depresyonla ilişkisini duygusal düzenleme ve benlik süreçleri üzerinden açıklayan bütüncül bir çerçeve sunmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada bağlanma stilleri, benlik saygısı ve depresyon değişkenleri romantik ilişkiler çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kuramsal yaklaşımlar ve güncel ampirik çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, erken dönem bağlanma yaşantılarının yetişkinlikteki romantik ilişkilerin kalitesi, bireyin benlik algısı ve psikolojik iyi oluşu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özellikle güvenli bağlanma örüntüsünün; daha yüksek benlik saygısı, etkili duygusal düzenleme becerileri, romantik ilişkilerde artan doyum ve daha düşük düzeyde depresif belirtilerle ilişkili olduğu ortaya konmaktadır.

Buna karşın kaygılı, kaçınmacı ve korkulu bağlanma stillerinin ilişki doyumunu zayıflattığı, reddedilmeye yönelik hassasiyeti artırdığı ve benlik saygısını olumsuz yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Güvensiz bağlanma eğilimlerine sahip bireylerin romantik ilişkilerde aşırı onay arayışı, duygusal uzaklaşma ya da yakınlıktan kaçınma gibi işlevsel olmayan baş etme biçimlerine yöneldikleri; bu örüntülerin ise depresif belirtiler açısından risk oluşturduğu literatürle tutarlıdır.

Ayrıca öz şefkat ve affetme gibi koruyucu psikolojik süreçlerin, bağlanmaya bağlı kırılganlıkların olumsuz etkilerini hafifletmede önemli bir işleve sahip olduğu görülmektedir. Benlik saygısının ise bağlanma stilleri ile ilişki doyumunu ve depresyon arasındaki ilişkilerde çoğu zaman aracı ya da açıklayıcı bir değişken olarak merkezi bir rol üstlendiği söylenebilir. Genel olarak elde edilen bulgular, romantik ilişkilerde yaşanan güçlüklerin yalnızca ilişki dinamikleriyle değil, bireyin bağlanma örüntüsü ve içsel psikolojik kaynaklarıyla da yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Öneriler

Araştırmalara Yönelik Öneriler

İleride yapılacak araştırmalarda, bağlanma stilleri ile depresyon arasındaki ilişkiyi açıklamada affetme, öz şefkat ve duygu düzenleme becerilerinin aracı ya da düzenleyici işlevleri daha kapsamlı modeller çerçevesinde ele alınabilir.

Boylamsal yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarla, bağlanma örüntülerinin zaman içerisindeki sürekliliği ve romantik ilişkiler üzerindeki uzun dönemli yansımaları daha sağlıklı biçimde incelenebilir.

Kültürel değişkenlerin rolünü daha iyi anlamak için farklı kültürlerde gerçekleştirilecek karşılaştırmalı araştırmaların, elde edilen sonuçların genellenebilirliğine önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Uygulama ve Klinik Alana Yönelik Öneriler

KAYNAKÇA

Altunay, A., Öz, F. (2006). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik kavramı. *Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 131, 46–59.

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Author.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Association.

Arslan, E. (2008). *Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Asıcı, E. (2013). *Öğretmen adaylarının affetme özelliklerinin öz-duyarlık ve benlik saygısı açısından incelenmesi* [Yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. *Journal of Social and Personal Relationships*, 7(2), 147–178.

Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 226–244. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226>

Beckmeyer, J. J., Cromwell, S. (2019). Romantic relationship status and emerging adult well-being: Accounting for romantic relationship interest. *Emerging Adulthood*, 7(4), 304–308. <https://doi.org/10.1177/2167696818772653>

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.

Bowlby, J. (1973). *Attachment and loss: Vol. 2. Separation, anxiety and anger*. Basic Books.

Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss: Vol. 3. Loss*. Random House.

Bowlby, J. (1982). *Attachment and loss: Attachment*. Basic Books.

Bowlby, J. (2012). *Bağlanma* (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık.

Bowlby, J. (2013a). *Bağlanma ve kaybetme: 1. Bağlanma* (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan. (Orijinal yayın tarihi 1969)

Bowlby, J. (2013b). *Bağlanma ve kayıp: Cilt II: Ayrılık, kaygı ve öfke* (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık.

712

Bowlby, J. (2014). *Sevgi bağlarının kurulması ve bozulması* (M. Kamer, Çev.). Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 1979)

Braithwaite, S. R., Delevi, R., Fincham, F. (2010). Romantic relationships and the physical and mental health of college students. *Personal Relationships*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2010.01248.x>

Braithwaite, S. R., Fincham, F. D., Lambert, N. M. (2009). Hurt and psychological health in close relationships. In A. L. Vangelisti (Ed.), *Feeling hurt in close relationships* (pp. 376–399). Cambridge University Press.

Branden, N. (1994). *The six pillars of self-esteem*. Bantam Books.

Burger, J. M. (2006). *Kişilik* (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). Kaknüs Yayınları. (Orijinal yayın tarihi 2003)

Çağ, P. (2022). Aşk. In B. Ö. Üçok (Ed.), *Yakın ilişkiler* (pp. 209–238). Nobel Yayıncılık.

Çağlayan, Y. İ., İpek, M. (2019). Çiftlerde bağlanma stilleri, evlilik ile evlilik uyumu ilişkisinin incelenmesi. *Aydın Sağlık Dergisi*, 5(2), 161–180. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/48693/619450>

Çalışır, M. (2009). Yetişkin bağlanma kuramı ve duygulanım düzenleme stratejilerinin depresyonla ilişkisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 1, 240–255.

Çeçen, D. (2017). *Yetişkinlerde bağlanma stilleri ile benlik saygısı ve sürekli kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi.

Çoban, D. (2023). Romantik ilişkilerde bağlanma ve duygusal ifade biçimleri: Klinik örnekleme bir inceleme. *Psikoloji Çalışmaları Dergisi*, 46(1), 82–100.

Çürükvelioğlu Köksal, E., Kuru, G. (2022). İlişkilerin sürdürülmesi. In B. Özgülük Üçok (Ed.), *Yakın ilişkiler* (pp. 253–282). Nobel Yayıncılık.

Demir, D. (2022). 18 yaş ve üzeri bireylerde erken dönem uyumsuz şemalar ve bağlanma stilleri ile romantik ilişki eğilimleri arasındaki ilişki: Şema terapi modeli çerçevesinde bir inceleme [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kent Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Bilim Dalı.

Dozier, M., Lee, S. W. (1995). Discrepancies between self- and other-report of psychiatric symptomatology: Effects of dismissing attachment strategies. *Development and Psychopathology*, 7(1), 217–226.

Erdem, T., Güven, N. (2020). Affetme: Kuramsal bir değerlendirme. *International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences*, 2(2), 578–607. <https://doi.org/10.35452/caless.2020.31>

Eriş, Y., İkiz, F. E. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri. *Turkish Studies*, 8(6), 179–193.

Erol, R. Y., Orth, U. (2013). Actor and partner effects of self-esteem on relationship satisfaction and the mediating role of secure attachment between the partners. *Journal of Research in Personality*, 47(1), 26–35.

Günay, H., Yıldırım, A., Karaca, N. (2019). Major depresyonun epidemiyolojik özellikleri: Türkiye’den bulgular. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 30(4), 295–305.

Hall, J. H., Fincham, F. D. (2005). Self-forgiveness: The stepchild of forgiveness research. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 24, 621–637. <https://doi.org/10.1521/jscp.2005.24.5.621>

Hamarta, E. (2004). *Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerindeki bazı değişkenlerin (benlik saygısı, depresyon ve saplantılı düşünme) bağlanma stilleri açısından incelenmesi*. Selçuk Üniversitesi.

Harper, M. S., Welsh, D. P. (2007). Keeping quiet: Self-silencing and self-disclosure in adolescent romantic relationships. *Journal of Adolescence*, 30(1), 123–138.

Hazan, C., Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 511–524. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511>

Hendrick, S. S., Hendrick, C. (2006). Measuring respect in close relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(6), 881–899. <https://doi.org/10.1177/0265407506070471>

Jack, D. C., Ali, A. (2010). *Silencing the self across cultures: Depression and gender in the social world*. Oxford University Press.

Jack, D. C., Dill, D. (1992). The Silencing the Self Scale: Schemas of intimacy associated with depression in women. *Psychology of Women Quarterly*, 16(1), 97–106. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1992.tb00242.x>

Kalkan, M., Yalçın, İ. (2021). Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler. In M. Kalkan & Z. Hamamcı (Eds.), *Evlilik öncesi psikolojik danışma* (3. bs., pp. 1–7). Anı Yayıncılık.

Karaaslan, S. (2024). *Üniversite öğrencilerinin yeme tutumu ile bağlanma stilleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi]. Gelişim Üniversitesi.

Kes, B. (2025). Romantik ilişkisi olan bireylerdeki duygusal bağımlılığa bağlanma stilleri ve duyguları ifade etmenin etkisi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kent Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Bilim Dalı.

Kendler, K. S., Gardner, C. O. (2014). Depressive vulnerability, stressful life events and episode onset of major depression: A longitudinal model. *Psychological Medicine*, 44(8), 1741–1749.

Kırimer Aydın, F. (2022). Romantik ilişkileri başlatmak ve sürdürmek. In Y. Kahya (Ed.), *Yakın ilişkiler psikolojisi* (pp. 103–131). Nobel Yayıncılık.

Larzelere, R. E., Huston, T. L. (1980). The dyadic trust scale: Toward understanding interpersonal trust in close relationships. *Journal of Marriage and the Family*, 42(3), 595. <https://doi.org/10.2307/351903>

Mamik Gül, F. (2025). Romantik ilişkisi olan bireylerde çocukluk çağı travmatik yaşantıları, ilişkiye dair bilişsel çarpıtmalar ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

[Yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality* (2nd ed.). Harper & Row.

Mikulincer, M., Shaver, P. R. (2016). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change* (2nd ed.). Guilford Press.

Monaghan Simon, H. L., DiPlacido, J., Conway, J. M. (2019). Attachment styles in college students and depression: The mediating role of self differentiation. *Mental Health & Prevention*, 13, 135–142. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2019.01.011>

Muezzin, E. E., Özer, M. (2024). Romantik ilişkilerde bağlanma stilleri ile algılanan ilişki doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26(4), 1871–1880. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1216429>

Meyer C, Roux S. Find and use review articles. University of California: UCLA Library, 2021. <https://uclalibrary.github.io/research-tips/review-articles/>

Nolen-Hoeksema, S. (2012). Emotion regulation and psychopathology: The role of gender. *Annual Review of Clinical Psychology*, 8, 161–187.

North, J. (1987). Wrongdoing and forgiveness. *Philosophy*, 62, 499–508. <https://doi.org/10.1017/S003181910003905X>

715

Ogan, S. (2021). *Üniversite öğrencilerinin ilişkileri sürdürme stratejilerinin, bağlanma stilleri, romantik ilişki doyumu ve romantik ilişkilerde öz yeterlik ile arasındaki ilişkilerin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Özen, Y., Gülaçtı, F. (2010). Benlik-kavramı ve benliğin gelişimi: Bilen benliğe gereksinim var mı? *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(2), 20–38.

Özkan, B. (2016). Kendini susturma, bağlanma ve depresyon ilişkisi. *Klinik Psikoloji Dergisi*, 3(1), 45–58.

Öztürk, E. (2024). *Romantik ilişkilerde bireylerin ana-baba tutumu ile benlik saygısı ve ilişki nitelikleri arasındaki bağın incelenmesi* [Yüksek lisans tezi]. Nişantaşı Üniversitesi.

Pepping, C. A., Belmont, N., Cronin, T. J. (2024). Romantic relationships buffer minority stress in transgender and non-binary adults: Effects on depressive symptoms and suicidality. *Journal of Affective Disorders*. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.06.062>

Purol, M. F., Keller, V. N., Oh, J., Chopik, W. J., Lucas, R. E. (2021). Loved and lost or never loved at all? Lifelong marital histories and their links with subjective well-being. *The Journal of Positive Psychology*, 16(5), 651–659. <https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1791946>

Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., Rosenberg, F. (1995). Global self-esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. *American Sociological Review*, 60(1), 141–156.

Sanford, L. T., Donovan, M. E. (1984). *Women and self-esteem: Understanding and improving the way we think and feel about ourselves*. Penguin Books.

Sarıkaya, A. (2015). *14-18 yaş arası ergenlerin benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki* [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Bilim Üniversitesi.

Sümer, N., Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemini üzerinde psikometrik değerlendirilmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. *Türk Psikoloji Dergisi*, 14(43), 71–109.

Sönmez, S. (2025). Yetişkin bireylerin romantik ilişkilerinde aldatma eğilimi ile bağlanma stilleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kent Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Bilim Dalı.

Türküler Aka, B. (2022). İlişkilerin doğası ve tarihi. In B. Özgülük Üçok (Ed.), *Yakın ilişkiler* (pp. 1–31). Nobel Yayıncılık.

Tüzün, O., Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. *Düşünen Adam*, 19(1), 24–39.

Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B., Vogel, D. L. (2007). The Experiences in Close Relationship Scale: Reliability, validity, and factor structure. *Journal of Counseling Psychology*, 54(4), 456–465.

Whiffen, V. E., Kallos-Lilly, V., MacDonald, B. J. (2001). Depression and attachment in couples. *Cognitive Therapy and Research*, 25(5), 577–590. <https://doi.org/10.1023/A:1005521518041>

Whisman, M. A. (2001). The association between depression and marital dissatisfaction. In S. R. H. Beach (Ed.), *Marital and family processes in depression* (pp. 3–24). American Psychological Association.

World Health Organization. (2023). Depression. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

Yörükoğlu, A. (2000). *Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar* (11. baskı). Özgür Yayınları.